

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Performance arte entre mulheres: ações coletivas em foco

Doutoranda Luana Furtado Ramos Cairrão (UFSM)
Dra. Gisela Reis Biancalana (UFSM)

Resumo

As práticas coletivas ganham destaque na arte contemporânea. Neste contexto, a transversalidade imbricada na coletividade pode atingir o campo político da resistência. As redes de contato colaborativas vão se estabelecendo e se movimentando incessantemente. Assim, muitas vezes resvalam em lutas levantadas por movimentos socioculturais, como o feminista. Nesse sentido, a presente pesquisa de doutorado está ancorada em processos de criação coletivos em Performance Arte entre mulheres. O foco do trabalho reside na coletividade que impulsiona a poética artística em andamento. Metodologicamente, o estudo visa a formação de grupos e ações conjuntas, bem como redação de diários de artista como procedimento para criação em ateliês. Para tanto, Basbaum, Bishop e Mesquita embasam a coletividade discutida nessa proposta, enquanto Phelan, Medeiros e Taylor sustentam perspectivas históricas e ontológicas da criação em performance. A pesquisa está em fase inicial e, até o momento, foram realizadas duas Performances a serem discutidas, *Pedras da Minha Vida se Apedrejadas*.
Palavras-chave: Coletividade; Performance Arte; Mulheres.

Abstract

*Collective practices gain prominence in contemporary art. In this context, the transversality embedded in the collective can reach the political field of resistance. Collaborative contact networks are constantly being established and moving. Thus, they often slip into struggles raised by sociocultural movements, such as feminist movements. In this sense, this doctoral research is anchored in collective creation processes in Performance Art among women. The focus of the work lies on the collective that drives the artistic poetics in progress. Methodologically, the study aims to form groups and joint actions, as well as writing artist diaries as a procedure for creation in studios. To this end, Basbaum, Paim and Mesquita support the collectivity discussed in proposal, while Phelan, Medeiros and Taylor support historical and ontological perspectives of creation in performance. The research is in initial phase and, to date, two Performances have been carried out, *Pedras da Minha Vida and Apedrejadas*.
Keywords: Collective; Performance Art; Women.*

INTRODUÇÃO

Solitário trabalho do artista. Lamento central que conclamei devido ao período de pandemia, principalmente entre março de 2020 e fevereiro de 2022. Esses 23 meses de

CIACT/SAD 09

isolamento social sucederam um ano de 2019, em que o trânsito entre o trabalho prático coletivo dos integrantes do Laboratório de Performance, Arte e Cultura (LAPARC) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a pesquisa individual eram evidentes. Além disso, a força da necessidade das lutas feministas sentidas por mim seguem, desde então, suscitando por diálogos e trocas de experiências entre mulheres. Nesse sentido, o corpo em estado de arte reverbera memórias, histórias, discursos e silenciamentos, entre o âmbito coletivo e o pessoal,

Com isso, destaca-se que a presente escrita trata de uma pesquisa de doutorado, a qual propõe a criação de uma poética em Performance Arte a partir do cerne da coletividade entre mulheres. O texto discute como o coletivo tem aparecido na minha trajetória, sobretudo a partir dos atravessamentos entre a pesquisa do mestrado, a colaboração nas ações do LAPARC, e os estudos no curso de Doutorado em fase inicial. Sublinho ainda, a importante colaboração da coautora e orientadora do presente trabalho, a Profa. Dra. Gisela Reis Biancalana, que é coordenadora do LAPARC.

As ações coletivas têm ganhado cada vez mais espaço na arte contemporânea desde a segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 1990, com a globalização e a queda da União Soviética. O contexto mundial contribui, assim, para que muitos artistas reflitam sobre as situações de descaso e precariedade de vida em várias comunidades específicas, assim como, passem a interagir com as lutas dos diversos movimentos sociais. Com isso, favorece o pensamento a respeito de obras de arte engajadas em um ativismo estético-político. Do ponto de vista desta pesquisa, há constantes atravessamentos entre perspectivas individuais e coletivas, as quais são de meu desejo e afeto, e acabam desembocando no doutoramento enquanto perspectiva principal de investigação em arte.

Nesse caso, por conta das minhas experiências de abuso e violência heteronormative sofridos na condição devido à minha condição de mulher, Busco contatar outras mulheres através da escuta, do diálogo e da possibilidade de vivências em comum. Tenho adotado essa prática, não só porque o coletivo me alimenta como artista e ser humana, mas também porque muitas histórias de violência ao permanecerem somente no âmbito privado, terminam com a ocorrência de feminicídio.

CIACT/SAD 09

Ademais, a minha poética de criação como pesquisadora, ao refletir sobre minhas próprias memórias de violência, aliadas às histórias de outras mulheres que chegaram até mim, provocavam no meu corpo a necessidade de utilizar a voz, como quem segurou as dores da violência de gênero na garganta por muito tempo, e passou a desejar falar sobre elas. Por isso, o uso da voz, do discurso falado e da contação de histórias em performance tem sido recorrente no meu trabalho. Posto essas colocações, discuto a seguir como a questão da coletividade entre mulheres tem se desenvolvido na presente trajetória, especialmente a partir das últimas duas performances realizadas em 2023, intituladas *Pedras da Minha Vida* e *Apedrejadas*.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa contemplada aqui nasce em 2019, do meio de uma Intervenção Performativa Urbana coletiva entre integrantes do LAPARC, em que a materialidade da pedra apareceu como metáfora de um problema, dificuldade, dor ou tristeza. A proposta do trabalho artístico com as pedras é advinda de um outro coletivo, uma Rede Internacional de Pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Gilberto Icle, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As pedras, enquanto elemento estético e metafórico das ações me levaram a refletir sobre minhas próprias dores. Assim, algumas reinvidicações feministas, como a discussão sobre relacionamentos abusivos heteronormativos, vieram à tona. Além disso, ainda, fui em busca das memórias da minha bisavó, uma mulher modista que desenhava e costurava vestidos de noiva. Acrescento a isso que, na década de 1940, na cidade de Tupanciretã- RS, ela desejou se divorciar de seu marido, o que não era permitido pelas leis brasileiras da época. Com isso, conectando minhas memórias às da minha bisavó, estabeleci uma prática de buscar o diálogo com outras mulheres, perguntando-lhes sobre experiências com relações abusivas heteronormativas e dificuldade de se desvincular do relacionamento. Dessa maneira, antepus a autoetnografia como um dos principais procedimentos metodológicos para criação em arte. Assim, concebi a performance intitulada *Pedras da Minha Vida*, a qual foi apresentada no dia 13 de julho de 2023, no Teatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras da UFSM (Figura 1).

CIA CT/SAD 09

Figura 1- Registro da performance *Pedras da Minha Vida*.
Fonte: Arquivo pessoal da autora, fotografado por Gisela Biancalana.

Na performance, era realizada a ação de “comer pedras” enquanto eu contava pequenas histórias sobre relações abusivas vivenciadas por mim e por outras mulheres. Todas eram pronunciadas como se fossem minhas. Assim, a autoetnografia enquanto procedimento metodológico conferiu à pesquisa a formação de uma rede de mulheres com partilha de experiências em comum. Formava-se assim, um coletivo no âmbito de uma performance apresentada individualmente.

Paralelamente a essa perspectiva, seguia em constante trabalho a coletividade do LAPARC. No ano de 2023, o trânsito entre o individual e o coletivo tornou-se ainda mais fortalecido e evidente. Nessa perspectiva, ocorreu a performance coletiva *Apedrejadas*, a qual foi criada de maneira colaborativa. Entre os autores que se debruçam sobre os processos conjuntos está o pensador norueguês Florian Schneider (2007). Para ele, o termo colaborativo, seria mais

CIA CT/SAD 09

que trabalhar em conjunto. Entre suas especificidades, a mais contundente é que a atitude colaborativa forma uma rede de abordagens e esforços interconectados. Desse modo, o objetivo não é a neutralização do indivíduo diante de algum tipo de ideologia comunitária, mas o desabrochar das singularidades no coletivo. A ativista boliviana Maria Galindo, por sua vez, reflete sobre essa postura contemporânea do trabalho colaborativo quando afirma que: “Eu quero trabalhar com você porque eu posso falar por mim mesmo”. Essa poderia ser a grande defesa dos trabalhos colaborativos.

A obra foi apresentada no dia 28 de novembro de 2023 no Museu de Arte de Santa Maria (MASM). Os performers foram Giovana Domingos, Sadiana Luz, Lucca Pilla, Júlia Urach e eu, com orientação da profa. Dra. Gisela Reis Biancalana. Ao mesmo tempo em que se formou uma coletividade para a obra, cada performer permitiu que seus interesses e pesquisas individuais afetassem a performance. Com isso, é possível afirmar que “agir coletivamente significa agir no campo da transversalidade.” (MESQUITA, 2002, p. 98). Isso porque um coletivo não é uma formação homogênea, mas sim, é um conjunto de diversas individualidades.

Em Apedrejadas (Figura 2), realizei uma ação individual de levar pedras de dentro de um prato, com uma colher, até a minha boca, e depois cuspi-las novamente. Além disso, repeti a ação de pronunciar frases sobre relações abusivas vivenciadas e por mim e por outras mulheres, semelhantemente à performance individual *Pedras da Minha Vida*, citada anteriormente.

Figura 2 - Registro da performance Apedrejadas.
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

CIACT/SAD 09

Posto isso, ressalto o meu ingresso em um processo de doutoramento com a intenção de formar coletivos de mulheres para criação em Arte da Performance. Entre as performances já realizadas, em que já é possível considerar o aspecto latente da coletividade, coloco que "o espaço intersubjetivo constituído através desses projetos torna-se o foco – e meio – da investigação artística." (BISHOP, 2008, p. 146). Além disso, é válido colocar que é necessário despertar o interesse a respeito desse panorama em outras participantes, na medida em que o intento é a formação de coletivos de mulheres. O termo intitulado **paisagem coletiva** proposto por BASBAUM (2013), também evoca ações de discurso e palavras que pretendem ser difundidas em forma de textos pela constituição da Revista Item. A concepção é referência para a pesquisa, visto que a minha voz em performance declama textos críticos ou de denúncia de violência contra a mulher. Além disso, ações de caráter político e coletivo podem servir de alimento para performances individuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corpo (especialmente o feminino), é reprimido pelo sistema patriarcal. Por isso, o corpo que se posiciona politicamente em estado de arte pode ganhar a força de um movimento mais abrangente e forte a partir das formações coletivas entre mulheres. As obras performativas na arte contemporânea se deparam, entre tantas questões recorrentes, com o desafio do ato de criar conjuntamente. Portanto, fervilham termos que advêm dessas práticas. Entre essas proposições encontram-se os coletivos e os colaborativos frequentemente absorvidos no campo das artes. Estes termos caracterizam modos de operar em grupos ou via colaboração, participação, entre outras formas de atuação. O prefixo co significa com, a princípio, reverberando noções que remetem às ações compartilhadas, que, de alguma maneira vão envolver mais de uma pessoa. O debate sobre colaboratividade, no âmbito de diversos campos de conhecimento, expande significativamente por suas qualidades dialógicas amplificadas, pelo caráter antiautoritário que ecoa, e por sua postura acolhedora das diversidades. Sem supressão de singularidades, nas artes, torna-se fundamental refletir sobre esses saberes-fazeres que urgem por

CIACT/SAD 09

abordagens dinâmicas transbordando rígidas fronteiras, agora atravessadas e mutantes.

REFERÊNCIAS

- BASBAUM, Ricardo. A crítica de arte como campo privilegiado para ficção contemporânea. In: **Manual do artista-etc.** Editorial Beco do Azogue, 2013.
- BISHOP, Claire. **A virada social:** colaboração e seus desgostos. *Concinitas*, v. 1, nº 12, 2008.
- MESQUITA, André. et al. Arte-ativismo: interferência, coletivismo e transversalidade. In: **Rizoma:** artefato. São Paulo: Rizoma, 2002. Disponível em: <http://virgulaimagem.redezero.org/rizoma-net/#artefato>. Acesso em: 29 out. 2023.
- RUHSAM, Martina. I want to work with you because I can speak for myself. The Potential of postconsensual Collaboration in Choreographic Practice. In **Collaboration in performance practice**. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- SCHNEIDER, Florian. **Collaboration** – some thoughts concerning new ways of learning and working together. Frankfurt: Revolver Verlag, 2007.
- TAYLOR, Diana. **O arquivo e o repertório:** Performance e memória cultural nas Américas. Tradução Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
- VERSIANI, Daniela. **Autoetnografias:** conceitos alternativos em construção. Rio de Janeiro: Letras, 2005, p. 87.

Como citar este texto:

CAIRRÃO, Luana F. R.; BIACALANA, Gisela R. Performance arte entre mulheres: ações coletivas em foco. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-7.